
ДИСКУССИИ

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. СМЕЩЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ НА ПЕРИФЕРИЮ

Кедровских Александр Евгеньевич – студент 6-го курса специалитета факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, член Координационного Комитета РСФ

Аннотация. В статье с позиций исторического материализма рассматривается глобальная политико-экономическая ситуация. Сжато анализируется история складывания текущей мировой системы, а также её актуальные тенденции в плане ключевых изменений (в частности смещение прогрессивного процесса в так называемые страны периферии). По итогам делается прогноз дальнейшего развития.

сивного процесса в так называемые страны периферии). По итогам делается прогноз дальнейшего развития.

Ключевые слова. Колониализм; капитализм; империализм; социализм; фашизм; неоколониализм; глобализация; коммунизм; исторический материализм; марксизм; марксизм-ленинизм; Маркс; Ленин; Че Гевара; Латинская Америка; СССР; США; Куба; Россия; РФ; Китай; КНР; страны центра; страны периферии; прогресс; рынок; план.

TO THE QUESTION OF THE HISTORICAL PROCESS. SHIFTING THE PROGRESSIVE TREND TO THE PERIPHERY

Kedrovskikh Alexander Evgenievich, 6th-year student of the Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University, member of the Coordinating Committee of the Russian Social Forum (RSF)

Abstract. In the article the global political-economic situation is viewed from the point of historical materialism. The history of constructing of world system and its actual tendencies in terms of key changes (in particular, shift of progress process to periphery countries) are shortly analyzed. At the end the prognosis of further development is made.

Keywords. Colonialism; capitalism; imperialism; socialism; fascism; neocolonialism; globalization; communism; historical materialism; marxism; marxism-leninism; Marx; Lenin; Che Guevara; Latin America; USSR; USA; Cuba; Russia; RF; China; PRC; center countries; periphery countries; progress; market; plan

DOI: 10.5281/zenodo.7189792

В настоящее время мир находится в сложной ситуации: обостряется глобальный экономический кризис, усиливается финансовое расслоение населения [23], нарастает международная напряженность. Какова глубина проблем, откуда они взялись, и чего стоит ожидать? Для ответа на эти вопросы (в первом приближении) сперва об-

ратимся к краткому анализу истории той мировой системы, которая имеет место в настоящее время.

В конце 15-го века началась Эпоха Великих Географических Открытий. Были открыты Америка, морской путь в Индию, юго-восточную Азию, Индонезию, Китай. Вместе с эпохой ВГО наступила эпоха колонизации. Сперва дворяне Испании и Португалии рассматривали новые владения с привычных позиций, позиций феодальных завоевателей – они ставили крепости, контролировали новые торговые маршруты и в то же время ассимилировались с местным родовым «дворянством». Захват дальних земель, поток богатств – особенно серебра, – как ни парадоксально, подтачивали основы первых колониальных держав. Новоиспечённые владельцы состояний не вкладывали средства в промышленность, а раздавали кредиты ведущей бесконечные войны монархии, то есть вместо укрепления экономики занимались торговлей деньгами. В колониях рос спрос на потребительские товары, те по причине неразвитости промышленности были в дефиците, в результате возникала инфляция. По итогам Испания владела лишь 5% торговли в своих колониях [37]. Иными словами, первые страны-колонизаторы в силу неразвитости экономической теории не справились с тем, что сами организовали. В то же время поток ресурсов из заморских земель способствовал развитию капитализма в Европе [37, 17]. Хиреющую Испанию в экономическом плане затмила Голландия. Произошла первая буржуазная революция – нидерландская. Возникла знаменитая Ост-Индская Торговая Компания, которая в какой-то момент перешла к Англии. По результатам войн между двумя передовыми странами-соперницами Великобритания сменила Голландию и закрепилась в статусе великой морской державы на два века. В то же время произошла буржуазная революция и в самой Англии. Экономика по крайней мере Латинской Америки выстраивалась в соответствии с интересами стран центра [37]. Наступало время колониализма в узком смысле этого слова. В странах периферии ставилась либо напрямую своя либо прометропольно настроенная администрация, национально ориентированные силы устранялись. Армии – в том числе частные – контролировали труд местного населения, отстаивали интересы компаний, подавляя народные возмущения. Сложилась стабильная колониальная система: дешёвая местная рабочая сила добывала сырьё, оно перемещалось в метрополию и там перерабатывалось, получались товары с более высоким уровнем передела, которые поставлялись на рынки сбыта – в те же самые страны периферии [37, 2]. Это позволило Европе развиваться [37], перейти к эпохе Просвещения, совершить Великую Французскую Революцию с её переходом к республике, совершить промышленную революцию. Философски колониализм отразился в форме национализма, то есть идей о существовании «низших» народов, которые должны в силу своей «априорной отсталости» либо «исторической судьбы» служить на благо «высших» народов. Такая идеология оправдывала вновь расцветшие работорговлю и использование рабского труда. Те же идеи защищали геноцид

североамериканских индейцев, который нужен был США для завладения «жизненным пространством». В качестве примера жестокости государства той поры можно взять бойню у реки Сэнд-Крик [48] и бойню у ручья Ваундед-Ни [47]. Нельзя не упомянуть и про опиумные войны, которые имели место примерно в то же время. Компании Британской империи выращивали в жемчужине её короны – в Индии – мак, изготавливали из него опиум и контрабандой поставляли его в Китай. Китайцы восставали против отравления народа, приобретшего масштабы национального бедствия, но возмущения подавлялись войсками стран центра. И распространение опиума продолжалось. На торговле наркотиком в частности выросла такая крупная фирма как «Jardine Matheson Holdings Limited» [15].

К концу 19-го века в странах центра промышленный капитал слился с банковским, образовав капитал финансовый. На первый план выступили монополии. А мир оказался поделён [10]. Это обусловило бесконечную череду передела – захвата и отчуждения – владений стран центра. В то же время владения эти, колонии, стали жертвами монокультур [40, 39, 37]. В них выращивали не то, что нужно местному населению, а то, что нужно компаниям стран центра. Конечно, можно сказать, что такого рода деятельность оживляла экономику бедных стран третьего мира, способствовала созданию рабочих мест и т. д. Однако на деле жизнь в стране периферии зависела от цены на один конкретный товар (сахар, кофе, табак, хлопок и т. п.). Доходило до того, что, к примеру, в Колумбии цена на основной товар, кофе, влияла на количество заключаемых браков [37]. Подчинённое положение не давало диверсифицировать производство; империалистические хищники полностью контролировали экономику подчинённых стран, а, следовательно, и жизнь народов.

Вернёмся к переделу владений. Обе Мировые войны привели к краху колониальной системы – странам центра было не до контроля над странами периферии, чем последние и воспользовались. Национально-освободительная борьба нередко перетекала в социалистическую революцию, поскольку лишь национализация предприятий и контроль над производством со стороны рабочих дают гарантии независимости. Вспомним Китай, КНДР, Кубу, Вьетнам. Причём вопреки классическим политэкономическим положениям о невозможности перехода к социализму без соответствующего уровня развития производственных сил, прогрессивный путь развития в названных странах удержался, прогрессивная формация сохранилась, по крайней мере, на некоторое время. Как такое возможно? Эрнесто Че Гевара считал, что отсутствие объективных предпосылок может быть преодолено субъективным фактором сознательности и стремления спасти страну [38]. Отчасти он прав. Если население угнетено (как во многих, если не во всех, странах периферии), если оно существует в условиях открытой террористической диктатуры (как это было на Кубе), если оно знает положительный пример социалистической страны (для Кубы это был СССР), то социалистическая революция возможна, и она даже некоторое время удержится

на энтузиазме. Человек на многое способен. Однако как в долгосрочной перспективе удержать прогрессивные тенденции при неразвитых производственных силах? Субъективный фактор тут не поможет. Зато поможет интеграция с другими странами, как социалистическими (закупка кубинского сахара Советским Союзом по льготным ценам [41]), так и капиталистическими. Происходит она не только – и не столько – в силу идейных соображений, но и по совершенно объективным причинам: экономическим и политическим. Ярким примером политической причины могут послужить события Холодной войны, когда КПСС помогала заграничным товарищам не только из чувства солидарности и желания помочь народам, но и с целью занять союзника в противоборстве с США. Мы и сейчас можем наблюдать плотное сотрудничество стран АЛБА, включающим Кубу и Венесуэлу.

Однако что с капиталистическими странами периферии? В 19-ом веке народные движения потрясали страны центра. Пришлось громить Парижскую коммуну, расстреливать рабочих в Чикаго. Затем были Пасхальное восстание, революция в Германии, Венгрии. В 1930-е Великая депрессия спровоцировала массовые возмущения. Иными словами, самый прогрессивный класс – промышленный пролетариат – из-за тяжёлых условий труда и присущему ему чувству общности доставлял массу проблем. И вот во второй половине 20-го века компании стран центра стали переносить производство в страны периферии. Конечно, угроза восстаний и стачек была не единственной и даже не главной причиной. Перенос обуславливали и объективные факторы, а именно более вольготные экономические условия стран периферии: слабая охрана труда, дешёвизна земли и рабочей силы. «Нетребовательность» пролетариата стран периферии являлась не только политическим, но и экономическим фактором. С точки зрения владельца производства хороший рабочий не должен возмущаться условиям труда. Ещё желательно есть и спать, не отвлекаясь от работы. В итоге мы не видим «классического» пролетариата в странах центра, что и позволяет буржуазным общественным мыслителям говорить о постиндустриальной эпохе. Хотя на деле индустрия, то есть промышленность, никуда не делась, она просто переместилась в другие страны. А владельцы остались теми же. Причём количество рабочих в мире в настоящее время превосходит количество рабочих в 20-ом веке [12].

Однако если это так, где же революционный процесс? Во второй половине 20-го века, в период Холодной войны, мы наблюдаем высокую активность коммунистического движения, особенно в странах Латинской Америки. Именно там, в подбрюшье США, поскольку Североамериканские Штаты вышли главными победителями Первой и Второй Мировых войн за счёт раздачи кредитов и стали богатейшей и главной империалистической державой, а Латинская Америка ещё в первой половине 19-го века была объявлена зоной интересов США. Речь идёт о так называемой доктрине Монро [11], но имели место и другие политические декларации империалистического толка в отношении региона [26]. После развала колониальной системы сложилась система

новая, неокOLONиальная. Формально свободные страны продолжали быть зависимыми от стран центра и их компаний. Им навязывались максимально выгодные для тех условия. Если же кто-то – из правительства или из простых людей – противился, его наказывали просевероамериканские силы либо напрямую армия США. Коммунистические же либо просто национально ориентированные силы громились, к власти приходили диктаторы вроде Фульхенсио Батисты или Аугусто Пиночета, они устанавливали террористический режим в пользу Соединённых Штатов и, в частности, компании “United Fruit Company” [37, 41, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 34]. Интересы “United Fruit Company” явились (помимо борьбы с коммунизмом как таковым) одной из причин Вьетнамской войны. Ближе к её концу компания была переименована в «Chiquita Brands International» (иронично, что уже в 1990-е ей пришлось платить колумбийским партизанам-коммунистам, чтобы те не вели боевые действия на территориях плантаций) [46]. Непосредственно американские войска виновны в истреблении вьетнамцев, проявившемся, в частности, в массовом убийстве в Сонг-Ми [21]. Если бы не присутствие там военных журналистов и не их волевое решение сообщить миру о произошедшем, о том случае так бы и не узнали. Более обширный материал о военных преступлениях США во Вьетнаме собрал философ Бертран Рассел, организовавший по итогу Трибунал Рассела. Эта азиатская страна явилась тогда свидетелем типичной для тех лет стратегии стран центра – разделении жертвы на «плохую» коммунистическую и «хорошую» капиталистическую части для оправдания своих действий «в пользу» одной из сторон. То же было проделано ранее с Кореей в свете Корейской войны. К счастью, вьетнамскому народу под руководством Хо Ши Мина и Во Нгуен Зяпа удалось спасти страну от окончательного разделения и сохранить прогрессивную линию развития. Отчасти этому способствовали помощь СССР и КНР, а также внутренний протест в Штатах. Причём протест шёл уже не со стороны промышленного пролетариата, как это было в годы интервенции в Советскую Республику (знаменитый лозунг британских рабочих «Руки прочь от Советской России!»). Количество рабочих в странах центра по вышеуказанным причинам шло на спад. Протестовали интеллигенция и студенчество. В силу всё большего внедрения идей гуманизма и ценности человека, которые внедрялись и самими правительствами стран центра якобы в пику коммунистической идеологии. Людей просто напросто возмущали фашистские действия правительства США. Свою роль играло и недовольство тем, что североамериканских молодых людей посылают на противоположный конец земного шара погибать на войне с непонятными целями, а также популярность коммунистических идей и в самих странах центра, пусть и в несколько искажённом виде, - стоит вспомнить Жана-Поля Сартера, второго инициатора трибунала Рассела.

По итогам Вьетнамской войны правительствами было пересмотрено отношение к СМИ. Свобода слова «сузилась», контроль над потоком информации стал жёстче.

Поняв важность информационного воздействия, правящие элиты США стали вовсе пользоваться своей монополией на телевидение. Показательно блистательное сопровождение Войны в Персидском заливе, когда на экране бежали солдаты, летали самолёты, стреляла артиллерия, но сама война по сути представляла собой симулякр – на деле её не было [14]. Для контроля масс в странах центра всё шире использовалась манипуляция сознанием.

В начале 1990-х мировая социалистическая система развалилась. Этому способствовали как внутренние политические процессы в СССР, так и действия стран капиталистического центра. В результате мировой империализм получил ресурсы для продления своего существования. В идеологическом же разрезе был объявлен конец истории [36]. Победила реакция в форме неолиберализма. Окончательно укрепился неокOLONиализм: народы стран периферии выращивают сельскохозяйственную продукцию, добывают сырьё, перерабатывают его на заводах – всё это в качестве дешёвой рабочей силы. Затем продукты их труда поступают на внутренний рынок сбыта страны центра, к которой принадлежит соответствующая компания, и на внешний рынок сбыта, в другие страны. Старая колониальная система перевернулась. Властвует неолиберализм с его «свободной торговлей», она позволяет доминировать компаниям стран центра благодаря низким торговым пошлинам и разорению местных компаний, которые просто не могут конкурировать с международными, транснациональными гигантами. Местное же чиновничество подкупается либо ставится напрямую. Доходит до того, что фирмы вроде Nestle в 21-ом веке среди деклараций свободы и демократии используют в странах периферии банально рабский труд в прямом смысле слова [36]. Причём детский рабский труд. Таковы достижения капитализма, мы возвращаемся к формам эксплуатации родоплеменного строя. Как бы то ни было, неолиберализм даже в своей цивилизованной форме не устраивает народы стран периферии [25]. В результате мы имеем так называемый левый поворот в Латинской Америке [19], ярчайшим выразителем которого в своё время явился Уго Чавес. Из более свежих примеров можно вспомнить недавние протесты в Чили с выходом более миллиона человек на улицы и требованиями «социализации» страны [6].

После развала социалистической системы некоторые социалистические страны смогли удержаться при помощи китайской модели смешанной экономики. Она представляет собой нечто вроде НЭПа, то есть сосуществование крупного государственного сектора с рыночным [1]. Таким путём пошла, к примеру, Куба. Однако при таком сценарии нарождается местная буржуазия, которая усиливает контрреволюционную тенденцию. Показателен случай на острове свободы, когда капиталистические силы попытались воспользоваться народными возмущениями, вызванными ошибками КПК [5]. Созревание буржуазии способствует и нарастанию социального напряжения, возникновению расслоения и безработицы как иммонентного качества частной соб-

ственности на средства производства (прибавочную стоимость невозможно нормально извлекать при высоких зарплатах, которые не могут иметь место в условиях отсутствия безработицы) [17]. Осознавая угрозу контрреволюции и испытывая известные трудности в связи с санкциями, коммунистическая партия КНДР отошла от либерализации экономики [3]. Так в настоящее время Северная Корея является, грубо говоря, наиболее социалистической страной мира. Здесь стоит вспомнить, что РСДРП(б) изначально не ориентировалась на полное огосударствление экономики. К нему её вынудило положение дел в стране. НЭП же – нельзя забывать – во многом был обусловлен и политическими причинами [9]. Итак, можно наблюдать, что для спасения левого режима в одних случаях происходит усиление государственного контроля над экономикой, а в других – его ослабление. Соотношение рынка и плана – совершенно особая тема. Это вопрос одновременно политический и экономический, и он, как видится, должен решаться в каждой ситуации по-своему. Кажется, в ходе мирового революционного процесса рынок будет иметь место ещё долгое время.

Что же до стран центра? В своё время фултонская речь Уинстона Черчилля оформила начало Холодной войны [33]. Противостояние коммунизму, борьба с коммунизмом оправдывали относительно жёсткие меры даже в отношении собственных граждан. Американскую охоту на ведьм, к примеру [18]. Так можно было бороться с политическими конкурентами, лидерами профсоюзов, общественными инициативами, а также неугодными режимами и движениями в странах периферии. Но вот СССР распался, «империя зла» исчезла, конец истории. Необходимость в существовании НАТО отпала. И вдруг происходит совершенно варварское нападение на Югославию со стороны Альянса, с использованием бомб, содержащих обеднённый уран. Бомбёжка мотивировалась спасением Югославии от якобы имевших место этнических чисток (после развала социалистической системы в Югославии по сути началась гражданская война). Поводом к вторжению стал отказ югославской стороны от контроля силами Альянса ситуации в стране [32]. После 11-го сентября 2001-го года основной декларируемой мотивацией агрессии со стороны стран центра стала борьба с терроризмом. Так Ирак был погружён ими в хаос. Сложилась своего рода негласная доктрина, подразумевающая, что правительствам стран центра виднее, как обустроить мировой порядок; по факту же мы получили полное военно-политическое доминирование Запада [20]. Манипуляция сознанием, которая сопровождает теперь любые политические действия, в том числе прямые военные вмешательства, достигла невероятных масштабов [22, 7]. Ключевую роль стал играть интернет.

Фактически мир находится под диктатом главной империалистической державы – США. Насколько неприкрыт этот диктат, можно судить по тому факту, что, несмотря на протест всего ООН, кроме Штатов и Израиля, против жесточайшего политического и экономического давления на Кубу, которое усилилось в 1990-ые, давление это так

и не было ослаблено [26].

Тем не менее, в конце 2000-х возникла та сила, которая стала догонять и даже соперничать с США, - Китай [42]. Соперничество это относится даже к такой традиционно североамериканской сфере интересов как Латинская Америка [44]. В самих же Штатах наблюдаются кризисные явления. Первым ярким проявлением наличия проблем стал кризис ипотечного кредитования, который привёл к мировому финансовому кризису 2008-2009 годов [24]. Рухнула система, которая держалась на спекуляции кредитами. В этом смысле Китай, опирающийся на производство, кажется более стабильным. За экономическими неудачами последовали социальные проявления нестроений – массовые протесты против расизма, низовое общественное движение “black lifes matter” вывело на улицы миллионы граждан США [49]. Имели место и крупные поражения на международной политической арене – вывод войск из Афганистана, по сути сдачи его запрещённой в России террористической организации «Талибан» [13].

В такой ситуации страны периферии и полупериферии, которые недовольны своим положением в условиях диктата США (в том числе и Россия), тяготеют к Китаю как главному сопернику Штатов. Мир явно разделяется на две враждующие стороны. Для защиты своих интересов страны капиталистического центра идут на открытое обострение отношений с Россией как союзницей Китая, удобным поводом является специальная военная операция на Украине. Доходит до того, что Великобритания заявляет о готовности воевать с Россией [8]. Короче говоря, мы стоим на пороге Третьей Мировой войны, целью которой для США является передел мира в их пользу, возвращение былого могущества.

При этом в мире имеется множество точек напряжения, где империализм жёсткими методами отстаивает свои интересы. Таковы Куба, Венесуэла и КНДР, на которые осуществляется политическое и экономическое давление со стороны Штатов. Таков Тайвань, служащий проводником интересов США в Китае. Точками же напряжения являются места, где, напротив, местные движения отстаивают свою зачастую сугубо антиимпериалистические интересы. Таковы вышеупомянутое Чили, Колумбия с её радикальной партизанской организацией ФАРК, Палестина с военно-политической организацией Народный Фронт Освобождения Палестины, Западная Сахара с военно-политической организацией Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, Северная Ирландия с военно-политическим ответвлением организации Ирландская Республиканская Армия. Многие из названных организаций официально считаются террористическими. Во всех названных точках мы имеем столкновение империализма и левых сил, глобального севера и глобального юга. Таким образом, антиимпериализм сливается с прогрессивными тенденциями. Ещё более ярко эта линия явлена в противостоянии капиталистических США и левой КНР. Иными словами, как бы не заретушывали этот факт страны центра, мы име-

ем борьбу мирового империализма и мирового коммунизма.

Вернёмся к сугубо экономической плоскости. При настоящем положении дел можно в определённом смысле сказать, что страны центра, перенеся производство в страны периферии, совершили удивительное преобразование извлечения прибавочной стоимости. За нищенскую зарплату рабочие компании страны периферии производят товар (участвуют в производстве товара), который иногда уже другая компания продаёт с огромной выгодой для себя [12]. То есть получается, прибыль извлекается формально другой компанией в другой стране. Это заретушёвывает факт сверхэксплуатации, сравнимой со сверхэксплуатацией рабочих стран центра в 19-ом веке. Наличие посредника в процессе извлечения прибавочной стоимости маскирует сам факт её извлечения. Получается своеобразная картина: «Apple» платит сравнительно небольшую сумму китайскому производителю iPhone, деньги эти идут на закупку сырья, содержание оборудования и нищенскую зарплату рабочим, в ответ «Apple» получает телефоны и продаёт их за большие деньги, чем по факту потратила на предшествовавший процесс. Если смотреть только на американскую компанию-гигант, то создаётся впечатление, что прибыль получается благодаря толковому маркетингу. Но если взять процесс в целом, от производства до продажи, то становится ясно, что «Apple» извлекает прибыль из неоплаченной части труда китайских рабочих, причём неоплаченной ей же самой, «Apple», посредством компании-посредника, которой, как ни странно, выступает непосредственный производитель. С «Nestle» и её рабами ситуация проще: роль зарплаты играют расходы на пищу для работников, разница цены итогового товара и стоимости расходов на раба, к которой присовокупляется стоимость производства самого по себе и транспортировки, составляет прибавочную стоимость. Поиск максимальной прибыли привёл во второй половине 20-го века к созданию общества потребления, позволяющего поднять цену товаров за счёт бренда и рекламы во всех её проявлениях, однако в данном контексте можно этот факт опустить как несущественный для общей картины.

Таким образом, выходит, что страны центра играют в настоящее время роль извлекателей прибыли и спекулянтов – сугубо паразитической надстройки. Страны же периферии несут в себе производство материальных благ и, вместе с ним, угнетённые прогрессивные силы – промышленный пролетариат. В конечном итоге такое положение дел должно приводить и приводит к массовым антиимпериалистическим коммунистическим движениям в странах периферии, объективным интересом которых является национализация производства для снижения эксплуатации и контроль над ним с той же целью. Значит, центр тяжести прогрессивного процесса, центр тяжести исторического процесса, сместился в страны периферии. Назревающая мировая война, в свою очередь, должна способствовать высвобождению стран периферии – коммунистическим революциям в них – из-под гнёта стран центра, как это было в предыдущих глобальных конфликтах. Если нас, конечно, не ожидает гибель чело-

вечества.

Удержаться на плаву новообразованным социалистическим странам с недостаточно развитыми производственными силами должна помочь возможно более тесная интеграция, вплоть до слияния в единое государство. Благодаря общности географии, исторической судьбы, языка, культуры и религии соответствующая тенденция имеет место в Латинской Америке [43]. В этом смысле глобализация сыграла положительную роль, она дала большой опыт объединения стран на экономической основе. Стоит упомянуть, что в своё время левые режимы Латинской Америки создали ALBA в пику ОАГ, которую США создали в своих интересах, а Всемирный социальный форум, где общественные организации со всего мира могут делиться опытом, обсуждать проблемы и вырабатывать стратегию их решения, явился своего рода ответом на буржуазный Всемирный экономический форум. Возвратимся к историческому процессу. Национализация в странах периферии производств, приносящих прибыль странам центра, приведёт к ослаблению последних, которое должно вызывать усиление эксплуатации собственного населения империалистических держав и, следовательно, социалистические революции и в них. Но главным оплотом сил мирового империализма остаётся сбрасывание либеральных масок и переход к фашизму, который позволяет как удержать, возвратить либо захватить новые производства в странах периферии, так и «успокоить» собственное население. В смысле реальности в 21-ом веке таких превращений цивилизованных держав показательны выборы в 2018-ом году в Швеции, в одной из самых толерантных стран Европы: ещё до пандемии и обострения экономического кризиса, на фоне одного только наплыва мигрантов шведы стали тяготеть к националистической партии [4]. А совсем недавно те же самые ультраправые, бывшие по понятным причинам нерукопожатными, вырвались вперёд благодаря намерению побороть возросшую в связи с увеличением числа приезжих преступность [16]. Как бы то ни было, фашизм, как и сверхэксплуатация сама по себе, где бы он не проявлялся – внутри или вовне, обнажает классовую борьбу до такой болезненной ясности, что способствует ускорению исторического процесса. Короче говоря, наибольшую опасность для человечества представляет всё же ядерная война.

Из всего вышесказанного следует, что нас в ближайшее время ожидает углубление кризиса мирового империализма и виток социалистических революций. Коммунистам необходимо объединяться, помогать трудящимся всего мира и совместно противостоять фашизму. Впереди тяжёлые времена.

Литература

1. Абилева Г. К., КНР в эпоху реформ Дэн Сяопина, <https://articlekz.com/article/7286>
2. Адам Смит, Исследование о природе и причинах богатства народов, <https://www.rulit.me/books/issledovanie-o-prirode-i-prichinah-bogatstva-narodov-read-90253-1.html>

3. Андрей Ланьков, Вперёд в прошлое: Северная Корея возвращается к плановой экономике? <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/vperyed-v-proshloe-severnaya-koreya/>
4. Анна Чистякова, В Швеции набирает силу партия националистов, <https://www.kommersant.ru/doc/3733350>
5. Антон Борейко, Мы на твоей стороне, hermano, <https://spichka.media/cuba-protests/>
6. Арнольд Хачатуров, Новая газета, Пиночет, тридцать лет спустя, <https://novayagazeta.ru/articles/2020/01/17/83488-pinochet-tridtsat-let-spustya>
7. Будаев Андрей Владимирович, Американские технологии «Гибридной войны» в Латинской Америке: История и современность, <https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskije-tehnologii-gibridnoj-voyny-v-latinskoj-amerike-istoriya-i-sovremennost>
8. В Великобритании заявили о подготовке к войне с Россией, <https://regnum.ru/news/polit/3648689.html>
9. Владимир Ильич Ленин, Доклад о замене развёрстки натуральным налогом 15 марта 1921 года, http://revarchiv.narod.ru/vladimilitch/lenin43/doklad_o_zamene_razverstki_naturalnym_nalogom.html
10. Владимир Ильич Ленин, Империализм как высшая стадия капитализма, <https://www.litres.ru/vladimir-lenin/imperializm-kak-vyshshaya-stadiya-kapitalizma/chitat-onlayn/>
11. Джеймс Монро, Доктрина Монро, <http://www.grinchevskiy.ru/19/doktrina-monro.php>
12. Джон Смит, Иллюзия ВВП: присвоенная стоимость как «добавленная», https://scepssis.net/library/id_3795.html
13. Дмитрий Беляев, Все бросили и ушли. Почему вывод войск США из Афганистана стал катастрофой, <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11917995>
14. Жан Бодрийяр, Войны в заливе не было, https://libking.ru/books/foreign_edu/669698-zhan-bodriyyar-duh-terrorizma-voyny-v-zalive-ne-bylo-sbornik.html
15. Иванов П.М., Гонконг. История и современность.
16. ИноСМИ, Итоги выборов в Швеции озадачили победителей, <https://inosmi.ru/20220913/chelovek-256081843.html>
17. Карл Маркс, Критика политической экономии, https://www.marxists.org/russkij/marx/1867/capital_vol1/index.htm
18. Коммерсант, Американская охота на ведьм, <https://www.kommersant.ru/doc/2364220>
19. Неверов Кирилл Алексеевич, «Левый поворот» в Латинской Америке, <https://cyberleninka.ru/article/n/levyy-povorot-v-latinskoj-amerike>
20. Ноам Хомский, Гуманитарный империализм, https://scepssis.net/library/id_2334.html
21. Обобщённые данные доклада комиссии Пирса, https://web.archive.org/web/20101004134745/http://www.digitalhistory.uh.edu/learning_history/vietnam/peers_report.cfm
22. Пашенцев Евгений Николаевич, «Левый поворот» и медиавойны в Латинской Америке, <https://cyberleninka.ru/article/n/levyy-povorot-i-mediavoyny-v-latinskoj-amerike>
23. РБК, Эксперты заявили о росте социального напряжения из-за неравенства дохода, <https://www.rbc.ru/economics/22/10/2021/61717af09a7947d66f23f5ec>
24. РИА Новости, Ипотечный кризис в США, <https://ria.ru/20090507/170216295.html>
25. Рикардо Френч-Дэвис, Реформы для Латинской Америки после неолиберального фундаментализма;

26. Строганова Елена Дмитриевна, Политика США в отношении левых режимов в Латинской Америке (часть первая), <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnoshenii-levykh-rezhimov-latinskoy-ameriki-chast-pervaya>
27. Строганова Елена Дмитриевна, Политика США в отношении левых режимов в Латинской Америке (часть вторая), <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnoshenii-levykh-rezhimov-latinskoy-ameriki-chast-vtoraya>
28. Строганова Елена Дмитриевна, Политика США в отношении левых режимов в Латинской Америке (часть 3), <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnoshenii-levykh-rezhimov-latinskoy-ameriki-chast-tretaya>
29. Строганова Елена Дмитриевна, Политика США в отношении левых режимов в Латинской Америке (часть четвёртая), <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnoshenii-levykh-rezhimov-latinskoy-ameriki-chast-chetvertaya>
30. Строганова Елена Дмитриевна, Политика США в отношении левых режимов в Латинской Америке (часть пятая), <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnoshenii-levykh-rezhimov-latinskoy-ameriki-chast-pyataya>
31. Строганова Елена Дмитриевна, Политика США в отношении левых режимов в Латинской Америке (часть шестая), <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-ssha-v-otnoshenii-levykh-rezhimov-latinskoy-ameriki-chast-shestaya>
32. ТАСС, Годовщина агрессии НАТО. Как начались бомбардировки Югославии, <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10972795>
33. Уинстон Черчилль, Фултонская речь, <https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/archives/fultonskaya-rech-uinstona-cherchillya-1946-goda.html>
34. Фидель Кастро, Машина убийств, https://sceptis.net/library/id_3775.html
35. Фидель Кастро, Речь на судебном процессе по делу участников нападения на казарму Монкадо в городе Сантьяго-де-Куба, https://sceptis.net/library/id_3773.html
36. Фрэнсис Фукуяма, Конец истории и последний человек, http://yanko.lib.ru/books/politologiya/fukuuyama=the_end_of_history&the_last_man=ann.htm
37. Эдуардо Галеано, Вскрытые вены Латинской Америки, https://royallib.com/read/galeano_eduardo/vskritie_veni_latinskoy_ameriki.html#389120
38. Эрнесто Че Гевара, Партизанская война, <https://www.litmir.me/br/?b=10149>
39. Эрнесто Че Гевара, Речь на открытии первого съезда латиноамериканской молодёжи (Статьи. Выступления. Письма), <https://litlife.club/books/251682/read?page=1>
40. Эрнесто Че Гевара, Роль Университета в экономическом развитии Кубы (Статьи. Выступления. Письма), <https://litlife.club/books/251682/read?page=1>
41. Эрнесто Че Гевара, Статьи. Выступления. Письма, <https://litlife.club/books/251682/read?page=1>
42. Юношкина Анна Сергеевна, Шаповалова Кристина Алексеевна, Каткова Евгения Юрьевна, Торговая война США с Китаем как попытка вернуть мировое лидерство, <https://cyberleninka.ru/article/n/torgovaya-voyna-ssha-s-kitaem-kak-popytka-vernut-globalnoe-liderstvo>
43. Яковлев Пётр Павлович, Интеграция в Латинской Америке: центростремительные и центробежные тренды, <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-v-latinskoy-amerike-tsentrostromitelnye-i-tsentrobeznyye-trendy>

44. Яковлев Пётр Павлович, США и КНР в Латинской Америке: контуры конкуренции, <https://cyberleninka.ru/article/n/ssha-i-kr-v-latinskoj-amerike-kontury-konkurentsii>

45. Ellen Wulforst, Thomson Reuters Foundation, U.S. Supreme Court gives boost to child slave labor case against Nestle, <https://www.reuters.com/article/usa-nestle-ivorycoast-idUKL2N14X1K420160113>

46. Matt Apuzzo, Associated Press writer, Chiquita to Pay \$25M Fine in Terror Case, <https://www.abcmoney.co.uk/2007/03/15/chiquita-to-pay-25m-fine-in-terror-case/>;

47. Robert Utley, Last Days of the Sioux Nation, <https://archive.org/details/lastdaysofsiouxn0000utle>

48. Stan Hoig, The Sand Creek Massacre.

49. The New York Times, Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History, <https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html>
